

**ANALISIS IMPLEMENTASI PENGASUHAN ANAK WARGA BINAAN
PEREMPUAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
DI BENGKULU**

TESIS

Oleh :

MASNA SUPIANA

NPM : 22-022 MH

Kosentrasi : Hukum Publik

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH
BENGKULU
2024**

**ANALISIS IMPLEMENTASI PENGASUHAN ANAK WARGA BINAAN
PEREMPUAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
DI BENGKULU**

TESIS

**sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum
pada Program Studi Magister Hukum**

Oleh :

MASNA SUPIANA

NPM : 22-022 MH

Kosentrasi : Hukum Publik

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH
BENGKULU**

2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana¹.

Salah satu tujuan dari terselenggaranya sistem pemasyarakatan di Indonesia berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, adalah untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak. Dalam konsep pemasyarakatan tidak ada hak lain yang boleh dicabut dari seorang WBP selain hak kebebasannya. Kendatipun demikian pencabutan hak kebebasan WBP bersifat kompleks ketika melibatkan WBP dalam kondisi tertentu, harus menjalankan proses maternity, melahirkan, menyusui dan merawat anaknya di dalam Lembaga Pemasyarakatan². Seorang wanita tentu saja bisa melakukan pelanggaran hukum yang disengaja ataupun tidak sengaja. Apabila terdapat pelanggaran hukum oleh warga negara maka akan ditindak oleh Aparat Penegak Hukum sesuai dengan tugas dan

¹ Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 1.

² Ariani, Nevey Varida, 2021, Penerapan Hak Warga Binaan Perempuan Maternal dan Anak Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, Percetakan Pohon Cahaya, Bandung, halaman 30.

wewenangannya. Pembangunan Hukum Nasional harus mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, bukan sebaliknya³.

Seorang anak yang baru lahir memerlukan peran orang tua dalam memenuhi kebutuhannya sehingga tidak dapat dipisahkan, khususnya dari ibunya. Pemenuhan hak anak bawaan WBP di Lapas secara langsung sangat dipengaruhi oleh perampasan hak kebebasan ibunya, Pada dasarnya, dalam ketentuan Internasional yang tertuang dalam Konvensi dan Kovenan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PPB), penanganan masalah anak bawaan WBP, telah dilakukan upaya standarisasi, dikarenakan secara garis besar masalah kebutuhan anak bawaan WBP berbeda tiap negara. Upaya standarisasi tersebut telah disampaikan dalam berbagai forum resmi internasional.

Konsep pemasyarakatan pertama kali dicetuskan oleh Sahardjo ketika menerima Doctor Honoris Causa dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1963. Gagasan tersebut dipaparkan kembali oleh Sahardjo dalam konferensi dinas kepenjaraan di Lembang Bandung. Pendapat Dr. Sahardjo dalam konferensi dinas kepenjaraan merupakan suatu terobosan dalam hukum pidana Indonesia. Dalam konferensi tersebut dikemukakan bahwa :

Dengan singkat tujuan pidana penjara adalah *pemasyarakatan* yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang-orang yang telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup

³ Ibid.

sehingga akan menjadi kaula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia.⁴

Pemikiran- pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan, telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan. Gagasan pemasyarakatan itu telah menjadi dasar pembinaan para narapidana yang dijatuhi pidana pencabutan kemerdekaan⁵.

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa :

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan⁶.

⁴Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sejarah dan Azaz Azaz Penologi (Pemasyarakatan)*, Armico, Bandung, halaman.185.

⁵Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana : Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan*, Alumni, Bandung, halaman. 111.

⁶Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, halaman,103.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan instansi terakhir dalam system peradilan pidana yang melaksanakan sistem pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan⁷. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan pasal 3 menjelaskan bahwa untuk melaksanakan tugas pemasyarakatan, Lapas mempunyai fungsi :

1. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial/kerokhaniaan narapidana/anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lapas;
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan yang melaksanakan sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsi Lapas secara khusus terhadap warga binaan pemasyarakatan perempuan. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu sebagai ujung tombak pelaksanaan sistem pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan perempuan di wilayah kota Bengkulu agar tercapainya tujuan pemasyarakatan melalui pembinaan.

⁷ Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perasyarakatan Pasal 1 angka 3.

Lembaga pemasyarakatan perempuan Bengkulu dalam melaksanakan pembinaan narapidana perempuan tidak boleh mengabaikan hak – hak narapidana yang diatur dalam Pasal 7 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Secara khusus hak – hak narapidana perempuan diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa :

- (1) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
- (2) Makanan tambahan juga diberikan kepada Narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.
- (3) Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu Berita Acara.
- (5) Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter.

Ketentuan Pasal 20 ayat 3,4 dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 memberikan kesempatan narapidana perempuan untuk melaksanakan pengasuhan anak di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Pengasuhan anak yang dilakukan narapidana perempuan di dalam lembaga pemasyarakatan tentu tidak akan mampu memenuhi segala hak / kebutuhan – kebutuhan anak dikarenakan narapidana perempuan tersebut sedang menjalani pidana

dimana narapidana tersebut kehilangan kemerdekaan bergerak. Undang-Undang Perlindungan Anak telah dijelaskan secara terperinci dalam pasal-pasal nya tentang hak-hak anak yaitu :

1. Setiap anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, anak-anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari adanya tindak kekerasan maupun diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraannya.
3. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.
4. Setiap anak memiliki hak untuk mengetahui siapa orang tua kandungnya serta berhak untuk diasuh dan dibesarkan oleh mereka. Selain itu, seorang anak juga berhak untuk menjadi seorang anak angkat atau anak asuh apabila ternyata orang tua kandung tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak tersebut.
5. Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta jaminan sosial bagi fisik, mental, spriritual, maupun kehidupan sosial.
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya

sesuai dengan minat dan bakat, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain, serta anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

7. Anak juga berhak untuk dapat mengeluarkan serta didengarkan pendapatnya. Ia juga berhak mencari, menerima, serta menyampaikan informasi sesuai dengan umur dan tingkat kemampuannya dengan tujuan untuk mengembangkan pribadinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
8. Setiap anak berhak untuk memanfaatkan waktu, seperti untuk beristirahat, bergaul dengan teman sebaya, bermain, serta berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan dirinya.
9. Setiap anak berhak untuk mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, serta pemeliharaan tingkat kesejahteraan sosialnya terutama bagi mereka penyandang disabilitas.
10. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan ketidakadilan seperti diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, penganiayaan, maupun tindakan menyimpang lainnya. Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dari kegiatan atau praktik-praktik yang dapat melibatkan mereka dalam

kegiatan politik, persengketaan, kerusuhan, kekerasan, atau juga peperangan.

11. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari hukuman yang tidak manusiawi seperti penganiayaan dan penyiksaan. Dan mereka juga berhak atas kebebasan sesuai dengan hukum yang berlaku.
12. Setiap anak yang menjadi korban perampasan kebebasan, maka ia berhak atas perlindungan bantuan hukum, pembelaan diri, mendapatkan keadilan di depan pengadilan, serta perlakuan yang manusiawi. Dan bagi anak-anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak untuk dirahasiakan. Selain itu, mereka juga berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya.

Berdasarkan data pada sistem permasyarakatan terhitung per tanggal 8 Februari 2021, di Indonesia terdapat 61 orang ibu hamil, 39 orang ibu menyusui, dan 62 orang anak bawaan yang berada di rutan/LKPA/Lapas. Banyaknya jumlah anak yang mengikuti ibunya dilapas menuntut keseriusan pemerintah dalam hal ini Lembaga Permasyarakatan untuk mengaplikasikan aturan pemenuhan hak anak. Fakta dilapangan menunjukkan, terdapat kasus-kasus dalam penelitian sebelumnya yang memperlihatkan belum maksimalnya implementasi aturan yang menjamin pemenuhan hak anak bawaan WBP⁸. Penelitian

⁸ Ibid.

pertama menyatakan bahwa perlindungan hukum hak anak bawaan WBP, sulit dicapai karena kondisi Lembaga pemasyarakatan Perempuan mengalami kelebihan kapasitas⁹. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa pada Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta tidak dapat melaksanakan sepenuhnya hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana seperti tidak adanya ruangan khusus untuk ibu dan anaknya dan tidak tersedianya dokter spesialis anak, serta tidak ada mekanisme kontrol pelaksanaan pembinaan narapidana dan pengasuhan anak¹⁰.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu yang menjadi naungan anak narapidana perempuan yang diasuh di dalam lapas dan sebagai instansi pemerintah ikut bertanggung jawab dalam pemenuhan hak / kebutuhan – kebutuhan anak tersebut. Analisis Implementasi pengasuhan anak narapidana di lembaga pemasyarakatan perempuan Bengkulu hanya berpedoman pada ketentuan Pasal 20 PP Nomor 32 Tahun 1999 yaitu pemenuhan hak / kebutuhan anak narapidana perempuan dari segi makanan tambahan dinilai tidak sejalan dengan Undang – Undang Nomor

⁹ Harjono, Evy, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Ibu dan Anak Usia 0-3 Tahun di Lembaga Pemasyarakatan, Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Volume 10 No. 4, hal. 39.

¹⁰ Rahmandrian, Meidico, Retnaningrum, Dwi Hapsari, Hendrian, Rani, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Tumbuh dan Berkembang di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, Sudirman Law Review Vol/ 3 No.4 (2021), h. 644

23 Tahun 2002 dan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjabarkan hak – hak anak yang harus dipenuhi dari berbagai macam aspek. Pemenuhan pengasuhan anak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu yang seperti ini dipandang tidak mampu mewujudkan penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis sangat tertarik untuk menyusun Tesis yang berjudul : “ANALISIS IMPLEMENTASI PENGASUHAN ANAK WARGA BINAAN PEREMPUAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN BENGKULU”.

B. Rumusan Masalah

Ruang lingkup permasalahan yang menjadi pokok kajian dalam Tesis yang berjudul : “ANALISIS IMPLEMENTASI PENGASUHAN ANAK WARGA BINAAN PEREMPUAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN DI BENGKULU” adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Implementasi pengasuhan Anak Narapidana Perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana upaya optimalisasi pemenuhan hak pengasuhan anak narapidana perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian ini dapat disusun sebagai berikut :

1. Untuk memberikan Analisis Implementasi pengasuhan Anak Narapidana Perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui upaya optimalisasi dalam hal pemenuhan hak pengasuhan anak narapidana perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis mengharapkan adanya manfaat yang diberikan pada berbagai pihak, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu agar upaya Analisis Implementasi pengasuhan Anak

Narapidana Perempuan dapat berjalan dengan baik dan mereduksi hambatan yang dapat terjadi.

E. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran yang digunakan penulis dalam tesis ini adalah :

1.1 Konsep Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan sendiri merupakan reposisi peristilahan dan pemaknaan dari sistem kepenjaraan yang dalam tingkatan global telah dibahas dalam konferensi internasional di Swiss pada tanggal 6 Agustus 1968 yang menghasilkan rumusan tentang *Implementation of the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (pengaturan tentang pembinaan, perbaikan nasib, pekerjaan, pendidikan, rekreasi dan hubungan-hubungan sosial lainnya)¹¹.

Tujuan pemidanaan sebelum dikenal konsep pemasyarakatan berorientasi klasik yang artinya mengikuti tujuan pemidanaan kuno yang menghendaki adanya pemberian nestapa atau derita kepada pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan lebih identik dengan seorang penjahat yang harus disingkirkan dari lingkungan sosial. Berbeda dengan tujuan pemidanaan klasik, tujuan pemidanaan modern menilai bahwa pada hakikatnya

¹¹Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, halaman 174.

seorang pelaku kejahatan jangan hanya dianggap sebagai insan yang harus ditakuti dan disingkirkan oleh setiap orang karena perilaku jahatnya, tetapi juga mulai dan harus dipandang sebagai sosok manusia yang masih bisa diperbaiki dan dididik menjadi pribadi yang lebih baik dan bermartabat.

Tujuan pidana penjara adalah *pemasyarakatan* yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulangnya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang-orang yang telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga akan menjadi kaula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia¹².

Beberapa pengertian pemasyarakatan¹³ adalah :

1. Pemasyarakatan merupakan kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi para narapidana yang tersesat jalan dan memberi bekal hidup kepada narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat ;
2. Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana dengan keputusan hakim untuk menjalani pidananya ditempatkan Lembaga Pemasyarakatan, maka istilah Penjara diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan.
3. Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses atau rangkaian pembinaan dan pembimbingan terpidana yang didasarkan pada asas Pancasila dengan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat.

1.2 Konsep Pengasuhan

¹²Soedjono Dirdjosisworo, *Op.Cit.*, halaman 185.

¹³ *Ibid*, halaman 199.

Pengasuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata asuh yang artinya menjaga, membimbing, memimpin. Pengasuhan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan proses, cara, perbuatan mengasuh. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pengasuhan adalah proses interaksi antara orang tua dan anak dalam mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual dan spiritual¹⁴.

Pengasuhan sangat berkaitan dengan pola asuh dan pola asuh itu sendiri sangat menentukan pertumbuhan anak. Wahyuni menjelaskan bahwa pola asuh adalah model dan cara pemberian perlakuan seseorang kepada orang lain dalam suatu lingkungan sosial atau dengan kata lain pola asuh adalah model atau cara dari orang tua memperlakukan anak dalam suatu lingkungan keluarga sehari – hari, baik perlakuan yang berupa fisik maupun psikis.

1.3 Konsep Anak

Anak adalah keadaan manusia normal yang masih berusia muda dan sedang menentukan identitasnya serta, sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungan¹⁵. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih

¹⁴www.pusatkemandiriananak.com/definisi-dan-pendapat-tentang-pengasuhan-parenting/ diakses pada hari Rabu, 11 november 2020 Jam 02.00 wib.

¹⁵Romli Atmasasmita, “*Kapita Selekta Kriminologi*”, Armico, Bandung, 1983, halaman. 25

dalam kandungan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dinyatakan, bahwa anak adalah manusia yang masih kecil.

Pengertian anak juga dapat dipandang dari 2 (dua) sisi berikut :

1. Sisi yuridis formal yang selalu mengutamakan ukuran umur dan status perkawinan. Penentuan umur tersebut antara negara satu dengan lainnya tidak sama. Di Amerika Serikat, yakni pada 27 negara bagian menyepakati batasan usia anak adalah 8 sampai 18 tahun, di 6 negara bagian lainnya menyepakati 7 sampai 17 tahun bahkan ada pula negara bagian lainnya menyepakati 8 sampai 16 tahun; di Inggris batasan usia anak adalah 12 sampai 16 tahun; di Australia 8 sampai 16 tahun; di Belanda 12 sampai 15 tahun; di negara-negara Asia antara lain Sri Lanka 8 sampai 16 tahun, Iran 6 sampai 18 tahun, Jepang dan Korea 14 sampai 20 tahun, Kamboja 15 sampai 15 tahun; negara-negara ASEAN antara lain Philipina 7 sampai 16 tahun, Malaysia 7 sampai 18 tahun, Singapura 7 sampai 16 tahun¹⁶. Ketentuan Task Force on Juvenile Delinquency Prevention menghimbau agar batas minimal penentuan status anak-anak adalah 10 tahun dan maksimal antara 16 sampai 18 tahun. The Beijing Rules menetapkan batasan anak adalah 7 sampai 18 tahun. sedangkan Resolusi PBB 45/113 hanya menentukan batas atas suatu usia anak-anak, yaitu 18 tahun¹⁷.
2. Sisi psikologis yang selalu mengutamakan kematangan jiwa individu. Bahkan hukum adat hanya mensyaratkan kedewasaan seseorang dengan dari sisi kematangan biologis. Menurut hukum adat seseorang menjadi dewasa ialah saat (laki-laki atau perempuan) sebagai seseorang yang sudah kawin meninggalkan rumah ibu/bapaknya atau ibu/bapak mertuanya untuk berumah tangga lain sebagai laki-laki muda atau bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri. Hukum adat

¹⁶Sri Widayati Soekito, "*Anak dan Wanita dalam Hukum*", Jakarta: LP3ES, 1989, halaman. 10-11.

¹⁷Paulus Hardisuprpto, *Op.Cit*, halaman. 8.

juga menegaskan bahwa yang disebut anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa mereka telah dewasa¹⁸.

Anak memiliki beberapa pengertian menurut peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Menurut Konvensi Hak – Hak Anak

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal;

2. Menurut Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 1 angka 5 Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya;

3. Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 angka 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

4. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁸Soedjono Dirdjosisworo, *Op.Cit*, halaman. 230.

Pasal 1 angka 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 1 angka 4 Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Pasal 1 angka 5 Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

5. Menurut KUHP

Pasal 45 Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun;

6. Menurut KUHPerdata

Pasal 330 ayat (1) Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun,

kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.

2.4 Konsep Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana. Menurut C.I. Harsono narapidana adalah seseorang yang dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman. Selanjutnya Soedjono mengatakant narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perasyarakatan menjelaskan bahwa *Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.*

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal

4 ayat (1) Gestichtenreglement (Reglemen Penjara) Stbl. 1917

No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah :

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (Gevengenis Straff) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan Gevangen atau tertangkap;
- b. Orang yang ditahan buat sementara;
- c. Orang di sel;

Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (Vrijheidsstraf) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

BAB II

KONSEP PENGASUHAN ANAK WARGA BINAAN

A. Teori Hak

Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Menurut kamus Hukum hak memiliki arti yaitu kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum¹⁹. Teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi, karena hak berkaitan dengan kewajiban. Hak dan kewajiban bagaikan dua sisi dari uang logam yang sama. Menurut Immanuel Kant sebagai orang yang meletakkan dasar filosofis untuk deontologi, manusia merupakan suatu tujuan pada dirinya (*an end in itself*). Hak manusia selalu harus dihormati.

Menurut Soerjono Soekanto Hak dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu :²⁰

Hak searah atau *relative* dimana umumnya hak ini muncul dalam hukum perikatan atau perjanjian. Contohnya hak menagih atau hak melunasi prestasi, serta hak jamak arah atau absolut, hak ini terdiri dari hak kepribadian, hak atas kehidupan, hak tubuh, hak kehormatan dan kebebasan, hak kekeluargaan, hak suami istri, hak orang tua, hak anak, hak atas objek imateriel, hak cipta, merek dan paten.

Menurut Notonegoro Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh

¹⁹Marwan dan Jimmy P, 2009, "*Kamus Hukum: Dictionary Of Law Complete Edition*", Reality Publisher, Surabaya, halaman. 230.

²⁰Soerjono Soekanto, "*Sosiologi Suatu Pengantar*", Rajawali Press, Jakarta, 1986, halaman.44

pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya²¹.

Kansil mengatakan :

Hak memiliki arti izin atau kekuasaan yang diberikan hukum, memiliki padanan kata dengan wewenang, right dalam bahasa Inggris, Kansil juga mengutip pendapat Prof. Mr. L.J. Van Apeldoorn tentang “hak” yaitu hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subjek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan²².

Hak menurut Sudikno Mertokusumo adalah kepentingan yang dilindungi hukum²³. Kepentingan yang dimaksudkan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Dalam setiap hak terdapat 4 (empat) unsur yaitu subyek hukum, obyek hukum, hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban dan perlindungan hukum. Hak pada hakikatnya merupakan hubungan antara subyek hukum dengan subyek hukum lain yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban²⁴. Untuk itu negara wajib menghormati dan menjunjung tinggi hak setiap warga negara Indonesia.

²¹Satjipto Raharjo, “*Ilmu Hukum*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman. 131.

²²CST Kansil, “*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*”, Balai Pustaka, Jakarta, 2011, halaman. 103.

²³Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum*”, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, halaman. 161.

²⁴*Ibid.*

Hak dapat dibedakan antara hak mutlak (hak absolut) dan hak nisbi (hak relatif) yaitu:²⁵

1. Hak Mutlak ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, sebaliknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut. Hak mutlak dapat dibagi dalam tiga golongan yaitu: Hak Asasi Manusia, misalnya hak untuk bebas bergerak dan tinggal dalam suatu negara. Hak Publik Mutlak, misalnya hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya. Hak Keperdataan, misalnya : a) Hak marital, yaitu hak seorang suami untuk menguasai istrinya dan harta benda istriya. b) Hak/kekuasaan Orang tua (*ouderlijke macht*). Hak perwalian (*voogdij*). Hak pengampuan (*curatele*).

2. Hak Nisbi, Hak nisbi atau hak *relative* ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Muchtar Kusumaatmadja berpendapat :

Pengertian hak pada dasarnya berintikan kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu atau terhadap subjek hukum tertentu atau semua subjek hukum tanpa halangan atau gangguan dari pihak manapun, dan kebebasan tersebut mempunyai landasan hukum (diakui atau diberikan oleh hukum) dan karena itu dilindungi hukum. Dikarenakan memiliki landasan dan dilindungi oleh hukum, maka pihak atau pihak-pihak lainnya berkewajiban untuk membiarkan atau tidak mengganggu pihak yang memiliki hak melaksanakan apa yang menjadi haknya itu. Jadi, orang yang berhak adalah seseorang yang memiliki kewenangan-kewenangan untuk melakukan perbuatan tertentu, termasuk menuntut sesuatu. Perbuatan yang dilakukan berdasarkan dan sesuai dengan kewenangannya itu disebut perbuatan hukum yang sah. Orang yang berhak itu memiliki kebebasan untuk menggunakan haknya, termasuk cara-cara menggunakan kewenangan-kewenangan yang timbul dari haknya itu, sepanjang tidak melanggar hak orang lain, aturan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan²⁶.

²⁵Kansil, *Op.Cit*, halaman. 104.

²⁶Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidarta, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Penerbit Alumni, Bandung, 2009, halaman. 89.

Hak anak termasuk dalam hak asasi manusia (HAM). Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) mencakup tiga elemen utama bagi eksistensi manusia baik sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yaitu integritas manusia (*human integrity*), kebebasan (*freedom*) dan kesamaan (*equality*)²⁷. Ketiga elemen tersebut dikonseptualisasikan ke dalam pengertian-pengertian dan pemahaman tentang apa itu HAM.

Taihitu berpendapat :

Nilai-nilai HAM itu bersifat universal dengan adanya pengakuan, perlindungan dan pemajuan terhadap integritas, kebebasan dan kesamaan manusia dalam instrumen-instrumen pokok HAM internasional, baik di tingkat internasional, regional dan nasional. Walaupun nilai-nilainya bersifat universal, HAM dapat dibedakan ke dalam beberapa pengelompokan akademis normatif yaitu, pertama, hak-hak asasi pribadi atau "*personal rights*". Kedua, hak-hak azasi ekonomi atau hak untuk memiliki sesuatu ("*property rights*"). Ketiga, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan sederajat dalam hukum dan pemerintahan atau "*right of legal equality*". Keempat, hak-hak asasi politik atau "*political rights*". Kelima, hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau "*social and cultural rights*", seperti memperoleh dan memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan yang disukai. Keenam, hak berperkara dan perlindungan atasnya atau "*procedural rights*". Pengertian dan pemahaman HAM dari segi substansi ini menjadi pelik dan kompleks berdasarkan perkembangan, realitas yang ada dan kompleksitas faktor-faktor determinan lainnya. Konsep dan nilai-nilai HAM berubah dan sejalan dengan waktu baik melalui proses evolusioner dan revolusioner dari kekuatan normatif ke dalam proses perubahan sosial dan politik pada seluruh tatanan kehidupan manusia²⁸.

HAM itu ada dan muncul karena hak-hak asasi tersebut sifatnya sangat mendasar atau asasi (fundamental) dalam pengertian bahwa pelaksanaannya mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang

²⁷Eide Asbjorn, dkk dalam Dwi Resti Bangun, *Implementasi Pemenuhan dan Perlindungan hak Asasi Manusia*, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 3 No. 2, halaman. 44.

²⁸Taihitu Bonanza Perwira dalam Dwi Resti Bangun, *Implementasi Pemenuhan dan Perlindungan hak Asasi Manusia*, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 3 No. 2, halaman. 45.

sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya sebagai manusia tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang menyebabkan diskriminasi berdasarkan bangsa, ras, agama dan jenis kelamin. Prinsip-prinsip pemahaman HAM harus dijadikan pijakan utama sehingga pengertian dan pemahaman HAM dari segi substantif menjadi aplikatif²⁹.

Menurut ontologinya, HAM adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat karena ia mempunyai suatu keistimewaan yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan keistimewaan tersebut³⁰.

Dalam pemikiran moral dewasa ini barangkali teori hak ini adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Sebetulnya teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi, karena hak berkaitan dengan kewajiban. Malah bisa dikatakan, hak dan kewajiban bagaikan dua sisi dari uang logam yang sama. Dalam teori etika dulu diberi tekanan terbesar pada kewajiban, tapi sekarang kita mengalami keadaan sebaliknya, karena sekarang segi hak paling banyak ditonjolkan. Walaupun teori hak ini sebetulnya berakar dalam deontologi, namun sekarang ia mendapat suatu identitas tersendiri dan karena itu pantas dibahas tersendiri pula. Hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama. Karena itu teori hak sangat cocok dengan

²⁹Dwi Resti Bangun, *Implementasi Pemenuhan dan Perlindungan hak Asasi Manusia*, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 3 No. 2, halaman. 45.

³⁰Huijbers, Theo, 1990, *Filsafat Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, halaman 96.

suasana pemikiran demokratis. Teori hak sekarang begitu populer, karena dinilai cocok dengan penghargaan terhadap individu yang memiliki harkat tersendiri. Karena itu manusia individual siapapun tidak pernah boleh dikorbankan demi tercapainya suatu tujuan yang lain.

B. Teori Perlindungan Anak

Teori Perlindungan Hukum bagi anak yang dikemukakan Philipus M Hadjon, yang menitikberatkan kepada perlindungan hukum di bidang hak asasi anak³¹. Menurut Barda Nawawi Arief, teori perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak³². Perlindungan anak secara umum adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial³³.

Pengertian Perlindungan Anak di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diartikan bahwa perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,

³¹Philipus M. Hadjon, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*", Peradaban, Jakarta, 1991, halaman.24.

³²Barda Nawai Arief, "*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, halaman. 155.

³³Paulus Hadisuprpto, "*Juvenile Delinquency, pemahaman dan pencegahannya*", Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman. 7.

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak mempunyai spektrum yang cukup luas.

Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu: perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya), perlindungan terhadap anak-anak jalanan, perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata, dan perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan³⁴.

Secara yuridis anak berhak untuk mendapatkan perlindungan. Semakin modern suatu negara, seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak dalam rangka perlindungan. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak yang dilakukan oleh pemerintah meliputi berbagai aspek kehidupan.

³⁴*Ibid*, halaman. 156.

C. Teori Upaya Optimalisasi

Dalam kamus Estimologi Bahasa Indonesia kata Upaya berarti yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan³⁵. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa pengertian upaya yaitu suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecah persoalan dan mencari jalan keluar.

Optimal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan. Menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya), sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.

Menurut Winardi, optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki³⁶. Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks.

Optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien. Berdasarkan penjelasan tersebut, upaya optimalisasi dapat diartikan sebagai sebagai suatu usaha untuk

³⁵Mohamad Ngajenan, *Kamus Estimologi Bahasa Indonesia*, Dahana Prize, 1990, halaman.177.

³⁶Winardi, *Perilaku Organisasi*, Tarsito, Bandung, 1996, hm. 363.

mewujudkan hasil- hasil tertentu yang terbaik/sempurna sesuai dengan harapan secara efektif dan efisien.

D. Konsep Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan sendiri merupakan reposisi peristilahan dan pemaknaan dari sistem kepenjaraan yang dalam tingkatan global telah dibahas dalam konferensi internasional di Swiss pada tanggal 6 Agustus 1968 yang menghasilkan rumusan tentang *Implementation of the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (pengaturan tentang pembinaan, perbaikan nasib, pekerjaan, pendidikan, rekreasi dan hubungan-hubungan sosial lainnya)³⁷.

Tujuan pemidanaan sebelum dikenal konsep pemasyarakatan berorientasi klasik yang artinya mengikuti tujuan pemidanaan kuno yang menghendaki adanya pemberian nestapa atau derita kepada pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan lebih identik dengan seorang penjahat yang harus disingkirkan dari lingkungan sosial. Berbeda dengan tujuan pemidanaan klasik, tujuan pemidanaan modern menilai bahwa pada hakikatnya seorang pelaku kejahatan jangan hanya dianggap sebagai insan yang harus ditakuti dan disingkirkan oleh setiap orang karena perilaku jahatnya, tetapi juga mulai dan harus dipandang sebagai sosok manusia yang masih bisa diperbaiki dan dididik menjadi pribadi yang lebih baik dan bermartabat.

³⁷Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, halaman174.

Tujuan pidana penjara adalah *pemasyarakatan* yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulangnya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang-orang yang telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga akan menjadi kaula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia³⁸.

Beberapa pengertian pemasyarakatan³⁹ adalah :

1. Pemasyarakatan merupakan kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi para narapidana yang tersesat jalan dan memberi bekal hidup kepada narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat ;
2. Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana dengan keputusan hakim untuk menjalani pidananya ditempatkan Lembaga Pemasyarakatan, maka istilah Penjara diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan.
3. Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses atau rangkaian pembinaan dan pembimbingan terpidana yang didasarkan pada asas Pancasila dengan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat.

E. Konsep Pengasuhan

Pengasuhan menurut Kamus Besar Bahasa Inonesia berasal dari kata asuh yang artinya menjaga, membimbing, memimpin. Pengasuhan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan proses, cara, perbuatan mengasuh. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pengasuhan adalah proses interaksi antara orang tua dan anak dalam mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual dan spiritual⁴⁰.

³⁸Soedjono Dirdjosisworo, *Op.Cit.*, halaman 185.

³⁹ *Ibid*, halaman 199.

⁴⁰www.pusatkemandiriananak.com/definisi-dan-pendapat-tentang-pengasuhan-parenting/ diakses pada hari Rabu, 11 november 2020 Jam 02.00 wib.

Pengasuhan sangat berkaitan dengan pola asuh dan pola asuh itu sendiri sangat menentukan pertumbuhan anak. Wahyuni menjelaskan bahwa pola asuh adalah model dan cara pemberian perlakuan seseorang kepada orang lain dalam suatu lingkungan sosial atau dengan kata lain pola asuh adalah model atau cara dari orang tua memperlakukan anak dalam suatu lingkungan keluarga sehari – hari, baik perlakuan yang berupa fisik maupun psikis.

F. Konsep Anak

Anak adalah keadaan manusia normal yang masih berusia muda dan sedang menentukan identitasnya serta, sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungan⁴¹. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dinyatakan, bahwa anak adalah manusia yang masih kecil.

Pengertian anak juga dapat dipandang dari 2 (dua) sisi berikut :

1. Sisi yuridis formal yang selalu mengutamakan ukuran umur dan status perkawinan. Penentuan umur tersebut antara negara satu dengan lainnya tidak sama. Di Amerika Serikat, yakni pada 27 negara bagian menyepakati batasan usia anak adalah 8 sampai 18 tahun, di 6 negara bagian lainnya menyepakati 7 sampai 17 tahun bahkan ada pula negara bagian lainnya menyepakati 8 sampai 16 tahun; di Inggris batasan usia anak adalah 12 sampai 16 tahun; di

⁴¹Romli Atmasasmita, “*Kapita Selekta Kriminologi*”, Armico, Bandung, 1983, halaman. 25

Australia 8 sampai 16 tahun; di Belanda 12 sampai 15 tahun; di negara-negara Asia antara lain Sri Lanka 8 sampai 16 tahun, Iran 6 sampai 18 tahun, Jepang dan Korea 14 sampai 20 tahun, Kamboja 15 sampai 15 tahun; negara-negara ASEAN antara lain Philipina 7 sampai 16 tahun, Malaysia 7 sampai 18 tahun, Singapura 7 sampai 16 tahun⁴². Ketentuan Task Force on Juvenile Delinquency Prevention menghimbau agar batas minimal penentuan status anak-anak adalah 10 tahun dan maksimal antara 16 sampai 18 tahun. The Beijing Rules menetapkan batasan anak adalah 7 sampai 18 tahun. Sedangkan Resolusi PBB 45/113 hanya menentukan batas atas suatu usia anak-anak, yaitu 18 tahun⁴³.

2. Sisi psikologis yang selalu mengutamakan kematangan jiwa individu. Bahkan hukum adat hanya mensyaratkan kedewasaan seseorang dengan dari sisi kematangan biologis. Menurut hukum adat seseorang menjadi dewasa ialah saat (laki-laki atau perempuan) sebagai seseorang yang sudah kawin meninggalkan rumah ibu/bapaknya atau ibu/bapak mertuanya untuk berumah tangga lain sebagai laki-laki muda atau bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri. Hukum adat juga menegaskan bahwa yang disebut anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa mereka telah dewasa⁴⁴.

Anak memiliki beberapa pengertian menurut peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Menurut Konvensi Hak – Hak Anak

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal;

⁴²Sri Widayati Soekito, “*Anak dan Wanita dalam Hukum*”, Jakarta: LP3ES, 1989, halaman. 10-11.

⁴³Paulus Hardisuprpto, *Op.Cit*, halaman. 8.

⁴⁴Soedjono Dirdjosisworo, *Op.Cit*, halaman. 230.

2. Menurut Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 1 angka 5 Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya;

3. Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 angka 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

4. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 angka 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 1 angka 4 Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Pasal 1 angka 5 Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

5. Menurut KUHP

Pasal 45 Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun;

6. Menurut KUHPerdata

Pasal 330 ayat (1) Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.

G. Konsep Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana. Menurut C.I. Harsono narapidana adalah seseorang yang dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman. Selanjutnya Soedjono mengataktn narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang

dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perasyarakatan menjelaskan bahwa *Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.*

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) Gestichtenreglement (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah :

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (Gevengenis Straff) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan Gevangen atau tertangkap;
- b. Orang yang ditahan buat sementara;
- c. Orang di sel;

Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

H. Hipotesis

1. Pengasuhan Anak Narapidana Perempuan

Pengasuhan (*parenting*) merupakan cara orang tua bertindak, berinteraksi, mendidik, dan membimbing anak sebagai suatu aktivitas yang melibatkan banyak perilaku tertentu secara individual maupun bersama-sama sebagai serangkaian usaha aktif untuk mengarahkan anak. Sedangkan peran orang tua yaitu menjaga, mengajar, mendidik, serta memberi contoh bimbingan kepada anak-anak untuk mengetahui, mengenal, mengerti dan akhirnya dapat menerapkan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat⁴⁵.

Menurut Setyono pengasuhan (*parenting*) adalah segala hal yang berhubungan dengan bagaimana kita sebagai orang tua mendidik dan membesarkan anak-anak⁴⁶. Parke dan Clarke-Stewart menyatakan beberapa faktor yang mempengaruhi gaya pengasuhan, antara lain: kualitas hubungan orang tua, kepribadian orang tua, pendidikan orang tua, serta pengalaman yang diterima dari orang tua ketika mereka masih kanak-kanak⁴⁷.

Pengasuhan yang dilakukan orang tua terhadap anak juga didasari pada dua hal (dimensi) yaitu kehangatan (*parental warmth*) dan kontrol/pengendalian (*parental control*) merupakan konsep

⁴⁵ Singgih Gunarsa, "*Psikologi Remaja*", Gunung Mulia, Jakarta, 2008, halaman. 109 dalam Farihah, I, "[*Pengaruh Parenting Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas V di MI Ihya'ul Ulum Kedungpring, Jampirogo, Sooko, Mojokerto Tahun Ajaran 2016/2017*](#)", Diploma thesis, STIT Raden Wijaya Mojokerto, halaman. 12.

⁴⁶ Ariesandi Setyono, *Parenting*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hal. 26. dalam Farihah, I, *ibid*.

⁴⁷ R.D. Parke dan A. Clarke-Stewart, *Social Development*, John Wiley & Sons, USA, 2011, halaman. 112 dalam Farihah I, *ibid*, halaman. 15.

dimana orang tua menetapkan standar atau batasan yang tinggi terhadap tingkah laku, perkembangan, dan pencapaian anak, sedangkan dimensi kehangatan (*parental warmth*) mengacu pada penerimaan, kasih sayang, perhatian, dan respon yang sesuai yang diberikan orang tua pada anak.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, pengasuhan anak adalah upaya untuk mencapai kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak. Dalam kaitan pengasuhan anak narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan telah di atur dalam ketentuan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa :

- (1) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
- (2) Makanan tambahan juga diberikan kepada Narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.
- (3) Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu Berita Acara.
- (5) Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter.

Pengaturan mengenai pengasuhan anak narapidana perempuan dalam lembaga pemasyarakatan sudah diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2010 yaitu *the United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non Women Offenders* atau yang dikenal dengan *The Bangkok Rules*. Beberapa aturan di dalam *The Bangkok Rules* yaitu; narapidana yang memiliki anak dapat mengasuhnya di dalam Lapas, sampai anak berusia 2 tahun, dan anak tersebut dicatat; tersedianya fasilitas bagi narapidana yang memiliki anak di dalam lapas, seperti ruang khusus menyusui dan ruang ramah anak; tersedianya ruang sanitasi yang layak untuk memenuhi kebutuhan kebersihan diri; semua sel memiliki ketersediaan air yang cukup, toilet dan semuanya bersih dan dalam kondisi yang baik; tersedianya fasilitas kesehatan (dokter dan poliklinik) untuk seluruh narapidana termasuk anak yang dibawa⁴⁸.

2. Pemasyarakatan Di Indonesia

Sebelum menganut sistem pemasyarakatan, di Indonesia sistem pemidanaan yang dianut ialah sistem penjara. Sistem penjara ini memandang bahwa hukuman merupakan isolasi terhadap penjahat untuk melindungi masyarakat, lebih mengutamakan pembalasan atau memuaskan dendam masyarakat terhadap si penjahat, dan sama sekali tidak ada unsur pembinaan terhadap si pelaku kejahatan tersebut.

⁴⁸ <https://law.ui.ac.id/v3/women-in-detention-memahami-hak-dan-tanggung-jawab-negara-oleh-ryan-muthiara> diakses pada tanggal 15 November 2020 Pukul 01.30 WIB.

The International Penal and Penitentiary Commission (IPPC), telah merencanakan perbaikan sistem pemindaan di seluruh negara dan pada tahun 1934 mengajukan rencana tersebut untuk disetujui oleh *The Assembly Of The League Of Nation* (Rapat Umum Organisasi Bangsa-bangsa). Setelah diadakan perbaikan-perbaikan oleh sekretariat PBB, naskah IPPC tersebut disetujui oleh kongres PBB pada tahun 1955, yang kita kenal dengan *Standart Minimum Rules (SMR)* dalam pembinaan narapidana.

Sistem pemasyarakatan sendiri merupakan reposisi peristilahan dan pemaknaan dari sistem kepenjaraan yang dalam tingkatan global telah dibahas dalam konferensi internasional di Swiss pada tanggal 6 Agustus 1968 yang menghasilkan rumusan tentang *Implementation of the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (pengaturan tentang pembinaan, perbaikan nasib, pekerjaan, pendidikan, rekreasi dan hubungan-hubungan sosial lainnya)⁴⁹.

Upaya untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan dibidang tata perlakuan narapidana di Indonesia diawali oleh Sahardjo yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman pada saat itu. Tepatnya pada tahun 1963 oleh Sahardjo ketika menerima Doctor Honoris Causa dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Gagasan tersebut dipaparkan kembali oleh Sahardjo dalam konferensi dinas kepenjaraan di Lembang Bandung pada tanggal 27 April 1964 yang isinya menuntut

⁴⁹Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, halaman 174.

adanya perubahan radikal dalam menyesuaikan tatanan hukum pidana positif Indonesia terutama yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan.

Tujuan pemidanaan sebelum dikenal konsep pemasyarakatan berorientasi klasik yang artinya mengikuti tujuan pemidanaan kuno yang menghendaki adanya pemberian nestapa atau derita kepada pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan lebih identik dengan seorang penjahat yang harus disingkirkan dari lingkungan sosial. Berbeda dengan tujuan pemidanaan klasik, tujuan pemidanaan modern menilai bahwa pada hakikatnya seorang pelaku kejahatan jangan hanya dianggap sebagai insan yang harus ditakuti dan disingkirkan oleh setiap orang karena perilaku jahatnya, tetapi juga mulai dan harus dipandang sebagai sosok manusia yang masih bisa diperbaiki dan dididik menjadi pribadi yang lebih baik dan bermartabat.

Pendapat Sahardjo dalam konferensi dinas kepenjaraan merupakan suatu terobosan dalam hukum pidana Indonesia dan dikemukakan bahwa :

Dengan singkat tujuan pidana penjara adalah *pemasyarakatan* yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulangnya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang-orang yang telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga akan menjadi kaula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia⁵⁰.

Beberapa pengertian pemasyarakatan adalah :

⁵⁰Soedjono Dirdjosisworo, *Op.Cit.*, halaman 185.

1. Pemasyarakatan merupakan kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi para narapidana yang tersesat jalan dan memberi bekal hidup kepada narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat ;
2. Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana dengan keputusan hakim untuk menjalani pidananya ditempatkan Lembaga Pemasyarakatan, maka istilah Penjara diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan.
3. Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses atau rangkaian pembinaan dan pembimbingan terpidana yang didasarkan pada asas Pancasila dengan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat⁵¹.

Istilah pemasyarakatan dapat disamakan dengan resosialisasi dengan pengertian bahwa segala sesuatunya ditempatkan dalam tata budaya Indonesia, dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia. Romli Atmasasmita memberikan batasan tentang resosialisasi ini sebagai suatu proses interaksi antara narapidana, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan masyarakat, dan ke dalam proses interaksi mana termasuk mengubah sistem, nilai-nilai daripada narapidana, sehingga ia akan dapat dengan baik dan efektif

⁵¹*Ibid*, halaman. 199.

mereadaptasi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat⁵².

Surat keputusan kepala direktorat Pemasyarakatan Nomor.K.P.10.13/3/1, tanggal 8 Februari 1985, menentukan suatu konsepsi tentang Pemasyarakatan sebagai berikut :

Pemasyarakatan adalah suatu proses, proses *theurapeuntie* dimana si narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan yang *negative* dengan masyarakat. Sejauh itu narapidana lalu mengalami pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan tersebut, sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian (keharmonisan hidup dan penghidupan, tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan).

Gagasan-gagasan Sahardjo mengenai konsep pemasyarakatan dalam konferensi hukum tersebut melahirkan beberapa metode perlakuan terhadap narapidana seperti berupa pemberian bimbingan dan pembinaan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip tersebut lebih dikenal dengan sebutan 10 (sepuluh) Prinsip Pemasyarakatan yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan.. Prinsip tersebut adalah :

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna bagi masyarakat ;

⁵²R.Achmad S.Soema Dipradja, Romli Atmasasmita, 1979, *Sistim Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung : Percetakan Ekonomi, halaman. 19.

2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara ;
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan ;
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga ;
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat ;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara semata. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara ;
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila ;
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat ;
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan ;
10. Sarana fisik dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Konsep pemasyarakatan tersebut semakin kuat kedudukannya secara yuridis dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang pemasyarakatan dijelaskan bahwa yang dinamakan dengan

pemasyarakatan adalah *subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.*

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, *sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.* Menurut Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan *Warga Binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klien.*

Sistem pemasyarakatan juga dapat diartikan sebagai suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dijatuhi pidana hilang kemerdekaan, khususnya pidana penjara, dengan mendidik, membimbing dan mengarahkan narapidana, sehingga setelah selesai menjalani masa pidananya ia dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara, serta tidak melakukan kejahatan lagi.

Lembaga Pemasyarakatan menurut Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Dalam proses pemidanaan, lembaga pemasyarakatan/LAPAS yang mendapat porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Pada awalnya tujuan pemidanaan adalah penjeraan, membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum. Baik kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan). Berangkat dari upaya perlindungan hukum, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya juga mendapat perlakuan yang manusiawi, mendapat jaminan hukum yang memadai⁵³.

Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan pemasyarakatan berdasarkan Pasal 3 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu – satunya penderitaan, dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang – orang tertentu.

⁵³Dwidja Priyatno, *Op.cit*, Halaman 79.

Tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat⁵⁴.

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap- tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahapan- tahapan tersebut tidak dikenal dalam sistem kepenjaraan. Tahap admisi/orientasi dimaksudkan, agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya, sedang pada tahap asimilasi narapidana diasimilasikan ke tengah- tengah masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian diri, agar narapidana tidak menjadi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan⁵⁵.

Asas-asas pembinaan tersebut pada prinsipnya mencakup 3 pikiran pemasyarakatan yaitu sebagai tujuan, proses dan metode⁵⁶.

- a. Sebagai tujuan berarti dengan pembimbingan pemasyarakatan diharapkan narapidana dapat menyadari perbuatannya dan kembali menjadi warga yang patuh dan taat pada hukum yang berlaku.

⁵⁴C.I.Harsono, 1995, Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Djambatan, Jakarta. Halaman.43

⁵⁵ Ibid, Halaman. 10.

⁵⁶Romli Atmasasmita, 1996, *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan*, Rineka, Bandung, halaman.12.

- b. Sebagai proses berarti berbagai kegiatan yang harus dilakukan selama pembinaan dan pembimbingan berlangsung.
- c. Sebagai metode merupakan cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pembinaan dan pembimbingan dengan sistem pemasyarakatan.

Fungsi dari sistem Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat dipulihkan kembali fitrahnya sebagai manusia dalam hubungannya dengan sang pencipta, dengan pribadinya, dengan sesamanya dan lingkungannya. Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik. Lembaga Pemasyarakatan juga berfungsi sebagai tempat sarana dan prasarana dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana yang sedang dalam proses restorasi hukum yang tujuannya adalah untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat sebagai pribadi yang utuh dan siap membaur kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat serta taat hukum.

Seluruh proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterpaduan, sedapat mungkin pula financial dan material) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna⁵⁷.

3. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang dapat digambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat⁵⁸.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi, sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Perlindungan memiliki peran sebagai pelindung atas suatu hal yang dirasa mengancam kepentingan, benda maupun barang. Biasanya

⁵⁷Djisman Samosir, 1982, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, halaman.13.

⁵⁸Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman. 25.

perlindungan ini diberikan kepada suatu hal yang dianggap minoritas atau lebih lemah.

Pengertian perlindungan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan :

1. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, perlindungan merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
2. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/ atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip

pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Beberapa pendapat ahli dalam mengartikan makna perlindungan hukum, antara lain :

1. Menurut Soerjono Soekanto, Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum⁵⁹.
2. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁶⁰.

⁵⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, halaman. 133.

⁶⁰Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonsia*, Alumni, , Bandung, 1983, halaman. 121.

3. Menurut CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, berbagai ancaman dari pihak manapun⁶¹.

Philipus M.Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni:⁶²

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat

⁶¹CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, halaman. 26.

⁶² Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, Hal. 20.

tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah generasi kedua atau keturunan pertama, manusia yang masih kecil. Anak dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena anak memberikan arti bagi orang tuanya. Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental.⁶³

Anak memiliki beberapa pengertian menurut peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Menurut Konvensi Hak – Hak Anak

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal;

2. Menurut Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 1 angka 5 Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya;

3. Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁶³Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, halaman. 3.

Pasal 1 angka 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

4. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 angka 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 1 angka 4 Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Pasal 1 angka 5 Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

5. Menurut KUHP

Pasal 45 Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun;

6. Menurut KUHPerdata

Pasal 330 ayat (1) Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.

Setiap negara memiliki penafsiran berbeda terkait anak, dilihat dari aspek umurnya atau dari aspek kemampuan berfikirnya. Definisi anak juga termuat dalam pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom, menyatakan bahwa selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.⁶⁴ Pendapat Hilman Hadikusuma merumuskannya dengan menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah

⁶⁴Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, P.T.Refika Aditama,Bandung, halaman 32.

melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum kawin.⁶⁵

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Menurut Arif Gosita perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya hubungan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.⁶⁶ Menurut Shanty Dellyana, bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha menjadikan diri yang melindungi anak dapat melaksanakan hak anak dan kewajibannya.⁶⁷

Pemerintah telah berupaya membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kepentingan anak, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, halaman. 12.

⁶⁷ Santy Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, halaman. 6.

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur hak-hak anak sebagai berikut :

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- c. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
- d. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertamanya berhak mendapat pertolongan bantuan dan perlindungan.
- e. Anak tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, atau orang, atau badan.

- f. Anak tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- g. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- h. Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

Undang-Undang Perlindungan Anak telah dijelaskan secara terperinci dalam pasal-pasal nya tentang hak-hak serta kewajiban bagi seorang anak. Adapun hak-hak yang dimiliki anak antara lain adalah :

1. Setiap anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, anak-anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari adanya tindak kekerasan maupun diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraannya.

3. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.
4. Setiap anak memiliki hak untuk mengetahui siapa orang tua kandungnya serta berhak untuk diasuh dan dibesarkan oleh mereka. Selain itu, seorang anak juga berhak untuk menjadi seorang anak angkat atau anak asuh apabila ternyata orang tua kandung tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak tersebut.
5. Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta jaminan sosial bagi fisik, mental, spriritual, maupun kehidupan sosial.
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain, serta anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
7. Anak juga berhak untuk dapat mengeluarkan serta didengarkan pendapatnya. Ia juga berhak mencari, menerima, serta menyampaikan informasi sesuai dengan umur dan tingkat

kemampuannya dengan tujuan untuk mengembangkan pribadinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

8. Setiap anak berhak untuk memanfaatkan waktu, seperti untuk beristirahat, bergaul dengan teman sebaya, bermain, serta berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan dirinya.
9. Setiap anak berhak untuk mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, serta pemeliharaan tingkat kesejahteraan sosialnya terutama bagi mereka penyandang disabilitas.
10. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan ketidakadilan seperti diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, penganiayaan, maupun tindakan menyimpang lainnya. Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dari kegiatan atau praktik-praktik yang dapat melibatkan mereka dalam kegiatan politik, persengketaan, kerusuhan, kekerasan, atau juga peperangan.
11. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari hukuman yang tidak manusiawi seperti penganiayaan dan penyiksaan. Dan mereka juga berhak atas kebebasan sesuai dengan hukum yang berlaku.
12. Setiap anak yang menjadi korban perampasan kebebasan, maka ia berhak atas perlindungan bantuan hukum, pembelaan diri, mendapatkan keadilan di depan pengadilan, serta perlakuan yang manusiawi. Dan bagi anak-anak yang menjadi korban atau pelaku

tindak pidana berhak untuk dirahasiakan. Selain itu, mereka juga berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak anak yaitu:

- a. Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.
- b. (1) Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupan;
(2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- d. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tuanya dan atau wali.
- e. Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- f. 1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat dan dibimbing oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan; (2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal sebagai orang tua.

- g. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, pemberlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan.
- h. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tua secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah kepentingan terbaik bagi anak.
- i. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.
- j. Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasan demi pengembangan dirinya.
- k. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

- l. Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa lainnya yang mengandung unsur kekerasan.
- m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan, fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.
- n. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- o. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- p. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- q. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

- r. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu model kerja yang dilakukan peneliti untuk menggunakan aturan-aturan baku (sistem dan metode) dari masing-masing ilmu yang digunakan.⁶⁸ Metode Penelitian yang menjadi dasar Penelitian Tesis yang berjudul Analisis Implementasi Pengasuhan Anak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan *yuridisempiris*, selain menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terkait hukum pemasyarakatan juga menggunakan pendapat pihak yang memiliki kewenangan di bidang pemasyarakatan dan warga binaan pemasyarakatan, sehingga penelitian ini bukan untuk menguji *hipotesa*, atau *teori*, akan tetapi mangakakultrasi peraturan perundang-undangan (*statute approach*),⁶⁹ disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi/fakta yang ada di lapangan.

⁶⁸Handayani, dkk, *Metode Peneletian Hukum dan Statistik*.UMM Press, Malang, 2002,Halaman. 53.

⁶⁹ Pendekatan undang-undang (*statute approach*)dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Lihat, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-6, Jakarta, 2010, Halaman. 93.

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*⁷⁰ melalui penelusuran data kepustakaan (*library research*) dan data empiris dengan pendekatan *kualitatif* karena bertujuan memberikan gambaran secara rinci, *sistematis* dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat secara *faktual* dan *objektif*, serta untuk mengetahui kelemahan dan model⁷¹ ideal dari Pemenuhan Pengasuhan Anak

⁷⁰*Deskriptif analitis*, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum dan bahan-bahan nonhukum yang ada relevansinya dengan objek permasalahan yang akan diteliti. Lihat, Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Cet.1, Jakarta, 2009, Halaman. 57 dan 105.

⁷¹ Simamarta, (1983:ix-x) memberikan definisi Model adalah *abstraksi* dari sistem sebenarnya, dalam gambaran yang lebih sederhana serta mempunyai tingkat *prosentase*, yang bersifat menyeluruh atau model adalah *abstraksi* dari realitas dengan hanya memusatkan perhatian pada beberapa bagian atau sifat dari kehidupan sebenarnya. Depdikbud, (1990:589) Dengan kata lain model adalah pola, contoh, acuan, ragam dari sesuatu hal yang akan dihasilkan. Simamarta (1983:ix-x) menjelaskan bahwa jenis-jenis model dapat dibagi dalam lima kelas yang berbeda, yaitu : *Kelas I*, pembagian menurut fungsi terdiri dari : a. Model *Diskriptif*; hanya menggambarkan situasi sebuah system tanpa rekomendasi dan peramalan. Contoh: peta organisasi. b. Model *prediktif*; model ini menunjukkan apa yang akan terjadi, bila sesuatu terjadi. c. Model *normatif*; model yang menyediakan jawaban terbaik terhadap satu persoalan. Model ini memberi rekomendasi tindakan-tindakan yang perlu diambil. Contoh: model *budget advertensi*, model *economic lot size*, model *marketing mix Kelas II*, pembagian menurut stuktur dari: a. Model *ikonik*; ialah model yang menirukan system aslinya, tapi dalam suatu skala tertentu. Contoh model pesawat. b. Model analog; ialah suatu model yang menirukan sstem aslinya dengan hanya mengambil beberapa karakteristik utama dan menggambarkannya dengan benda atau system lain secara analog. Contoh : aliran lalu lintas di jalan dianalogkan dengan aliran air dalam *system pipa*. c. Model *simbolis*: ialah suatu model yang menggambarkan sitem yang ditinjau dengan symbol-simbol, biasanya dengan symbol-simbol *matematik*. Dalam hal ini system diwakili oleh variable-variabel dari karakteristik sistem yang ditinjau. *Kelas III*, referensi waktu terdiri dari: a. Statis : model statis tidak memasukkan faktor waktu dalam perumusannya. b. Dinamis : mempunyai unsur waktu dalam perumusannya. *Kelas IV*, referensi kepastian terdiri dari: a. *Deterministis* : dalam model ini, pada setiap kumpulan nilai input, hanya ada satu output yang unik, yang merupakan solusi dan model dalam keadaan pasti. b. *Probalistik*: model *probalistik* menyangkut distribusi probalistik dari input atau proses dan menghasilkan suatu deretan harga bagi paling tidak satu variabel output yang disertai dengan kemungkinan-kemungkinan dari harga-harga tersebut. c. *Game*: teori permainan pengembangan solusi-solusi optimum dalam menghadapi situasi yang tidak pasti. *Kelas V*, tingkat generalitas yang terdiri dari: a. Umum b. Khusus. Kelima kelas model di atas dapat digunakan sesuai dengan situasi, kondisi, bentuk dari sesuatu hal yang diproduksi. Selanjutnya model yang akan dikembangkan dalam penelitian tesis ini termasuk *deskriptif* yaitu model yang menggambarkan kedudukan Inspektorat Provinsi dalam struktur pemerintahan daerah. Lihat, Ahmadsuyutiunairbab2.pdf, *Bab 2 Kajian pustaka*, File Pdf. Adobe Acrobat Document, Halaman. 10-11.

Narapidana Perempuan di Lembaga Masyarakat Perempuan Bengkulu.

2. Objek atau Fokus Kajian

Penelitian empiris ini tergolong pada penelitian efektifitas hukum yang merupakan penelitian hukum yang hendak menelaah efektifitas suatu peraturan perundang-undangan.⁷²Berdasarkan penjelasan di atas dalam hal ini penulis melakukan penelitian yang berjudul Pemenuhan Pengasuhan Anak Narapidana Perempuan di Lembaga Masyarakat perempuan Bengkulu.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam katagori pendekatan penelitian hukum empiris, dalam penelitian hukum empiris data primer merupakan data utama yang akan dianalisis. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden⁷³. Sedangkan data sekunder berfungsi mendukung data primer.

4. Jenis dan Sumber Data

Ada dua data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

⁷²Ade Saptomo, 2009, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Penerbit universitas Trisakti, Jakarta. Hlm 42.

⁷³Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Halaman. 8.

a. Data Primer

Menurut Hanitijo Soemitro, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat⁷⁴. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari wawancara terhadap responden yang telah terpilih sebagai sampel baik itu secara lisan maupun tulisan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) dengan tujuan mendapatkan teori-teori, asas-asas, kaedah-kaedah hukum dan pandangan atau pendapat para ahli hukum khususnya mengenai tindak pidana, untuk itu digunakan referensi umum seperti kamus, buku-buku teks serta perundang-undangan.

Menurut Rianto Adi, data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi⁷⁵. Dalam pengambilan data sekunder ini melalui penelusuran pustaka yakni dari kamus, sumber-sumber buku, dan Undang-undang sebagai pedoman kutipan untuk penelitian terhadap Pemenuhan

⁷⁴Ronny Hanitijo Soemitro, *Op, Cit*, Halaman 52.

⁷⁵Rianto Adi, 2005, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, Halaman 57.

Pengasuhan Anak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu.

6. Populasi dan Sampel Penelitian

Untuk mendapatkan data empiris, maka diperlukan responden adapun yang menjadi responden adalah sebagai berikut:

a. Populasi

Seluruh Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu yang berjumlah 153 Orang, Seluruh Pegawai Negeri Sipil Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu yang berjumlah 69 Orang dan Seluruh Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu yang berjumlah 75 Orang.

b. Sample

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

1. 1 orang Kepala Seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu;
 2. 1 orang Kepala Sub Seksi Perawatan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu;
 3. 1 orang Pembimbing Kemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu;
- 2 (dua) orang Narapidana perempuan yang melaksanakan pengasuhan anak di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu.

7. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam. Wawancara/*interview* mendalam yakni kegiatan wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab antara peneliti dan orang yang diteliti⁷⁶. Dalam teknik wawancara ini ditujukan kepada responden yang merupakan sampel dalam penelitian ini. Pada teknik wawancara sering digunakan untuk mendapatkan informasi dalam semua situasi praktis, teknik wawancara yang digunakan yaitu teknik wawancara berencana (*standardized interview*), yaitu suatu

⁷⁶Ade Saptomo, *Op. Cit*, Halaman. 86.

wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.

8. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis⁷⁷.

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *editing* dan *coding data*. Editing adalah memeriksa dan meneliti data, berkas-berkas, informasi yang telah dikumpulkan oleh penulis yang diperoleh dari data lapangan untuk menjamin apakah sudah sesuai dengan kenyataan dan dapat dipertanggungjawabkan atau belum⁷⁸.

Teknik pengolahan data dengan *coding data* yaitu dengan memberi tanda-tanda kode dengan angka atau huruf terhadap lembaran-lembaran catatan atau *kuisisioner* termasuk dokumentasi yang ditemukan. Pemberian kode dengan tujuan untuk memudahkan pengelompokan persoalannya sehingga mudah untuk dianalisis dari setiap persoalan yang diuraikan menurut bab-bab, sub-bab dalam laporan tesis.

⁷⁷Amiruddun dkk, 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Halaman. 84.

⁷⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : sinar grafika, 2002, halaman 72

Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu data yang tidak merupakan perhitungan dan pengujian angka-angka tetapi didiskripsikan melalui kata-kata dengan kerangka berpikir deduktif-induktif. Kerangka berpikir induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke data yang bersifat umum. Sedangkan kerangka berfikir deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke dalam data yang bersifat khusus.

Analisis data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah⁷⁹. Setelah data dianalisis satu persatu maka selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan yang disajikan dalam bentuk tesis.

⁷⁹M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2007. Halaman 133.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Implementasi pengasuhan Anak Narapidana Perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu berdasarkan peraturan perundang-undangan

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan mengatur struktur kelembagaan Lembaga Pemasyarakatan serta tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan termasuk Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu. Berikut struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu :

Tabel 4.1
Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Bengkulu

Sumber : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan bagan struktur organisasi dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu dapat diuraikan tugas dan fungsi dari masing-masing Sub Organ yang terdiri dari :

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Bengkulu dalam perencanaan, administrasi keamanan dan tata tertib keuangan, perlengkapan, sumber daya manusia (SDM), pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP), perawatan, pembinaan keterampilan sehingga terselenggaranya pembinaan terhadap narapidana, terselenggaranya program pembinaan keterampilan, kesehatan napi, tertib administrasi lapas, terkendalinya tingkat keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas untuk urusan tata usaha dan rumah tangga Lapas. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi melakukan urusan kepegawaian dan keuangan serta melakukan urusan surat – menyurat, perlengkapan dan rumah tangga. Sub bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan
- b. Urusan Umum

3. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan bagi narapidana/anak didik dan bimbingan kerja. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai fungsi :

- a. melakukan registrasi dan membuat statistic dokumentasi sidik jari serta memberi bimbingan pemasyarakatan bagi narapidana/anak didik;
- b. mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik;
- c. memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja terdiri dari :

- a. Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan, mempunyai tugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan dan penyuluhan rokhani, memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti dan penglepasan narapidana/anak didik.
 - b. Sub Seksi Perawatan Narapidana/Anak Didik, mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik.
 - c. Sub Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.
4. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian

tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari :

- a. Sub seksi Keamanan, mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- b. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib, mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas dan mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

5. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan.

Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai tugas :

- a. melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/anak didik;
- b. melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- c. melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik;
- d. melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- e. membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Kesatuan Pengamanan LAPAS dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahkan Petugas Pengamanan LAPAS. Kepala Kesatuan

Pengamanan LAPAS berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala LAPAS.

Jumlah pegawai yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu :

Tabel 4.2
Jumlah Pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu

Unit	Jumlah Pegawai
Kepala Lembaga Pemasyarakatan	1 Orang
Sub Bagian Tata Usaha	20 Orang
Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja	14 Orang
Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib	5 Orang
Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan.	30 Orang
Total Keseluruhan	69 Orang

Sumber : Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja, Siska Noventri tanggal 4 Februari 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Siska Noventri selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak didik dan Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu⁸⁰, jumlah narapidana dan narapidana saat ini di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu adalah :

Tabel 4.3

**Jumlah Narapidana dan anak narapidana yang di asuh
di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu**

Warga Binaan Pemasyarakatan	Jumlah
Narapidana	75 Orang
Narapidana yang mengasuh anak di dalam lapas	2 orang

Sumber : Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja, Siska Noventri tanggal 4 Februari 2024.

Siska juga menjelaskan hak narapidana perempuan untuk melakukan pengasuhan anak di dalam lembaga pemasyarakatan perempuan Bengkulu hanya dapat dilakukan sampai anak narapidana perempuan tersebut berusia 2 tahun. Setelah anak berusia 2 tahun, anak harus dikembalikan kepada bapaknya atau anggota keluarga narapidana yang lain. Narapidana yang melaksanakan pengasuhan di dalam Lapas ditempatkan di kamar yang terpisah dengan kamar narapidana lainnya.

⁸⁰Hasil Wawancara dengan Siska Noventri selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja, tanggal 4 Maret 2024.

Siska Noventri menambahkan, Anak narapidana perempuan yang diasuh di dalam lembaga pemasyarakatan, apabila telah melewati batas usia 2 tahun, tetapi ibunya tetap menginginkan pengasuhan di dalam Lembaga Pemasyarakatan perempuan Bengkulu, narapidana perempuan sebagai ibu dari anak tersebut dapat mengusulkan permohonan izin pengasuhan anak di dalam lembaga pemasyarakatan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu. Hal ini pernah terjadi ketika narapida perempuan masih ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu sebelum Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu didirikan, ada salah satu narapidana perempuan yang mengasuh anak di dalam lembaga pemasyarakatan hingga anak tersebut berusia lebih dari 2 tahun. Saat itu narapidana perempuan tersebut menginginkan pengasuhan anak di dalam lembaga pemasyarakatan sampai dengan narapidana perempuan tersebut dibebaskan dan kemudianizinkan oleh pihak lembaga pemasyarakatan. Ketika narapidana tersebut bebas, usia anaknya kurang lebih 3,5 tahun. Pemberian izin pengasuhan anak narapidana perempuan tersebut atas dasar kebijakan Kepala Lembaga Pemasyarakatan sambung Siska⁸¹.

Menurut Siska Noventri, secara teknis petugas Pemasyarakatan tidak melarang anak narapidana tersebut untuk beraktivitas di seluruh lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu, namun karena sang ibu memiliki batasan waktu untuk berada di luar blok kamar,

⁸¹*Ibid.*

sehingga sang anak juga terdampak dengan batasan waktu sang ibu untuk berada di luar blok. Siska menambahkan saat ini Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu belum memiliki tenaga pendamping pengasuhan anak untuk dapat mendampingi anak narapidana perempuan tersebut beraktivitas di luar blok saat waktu aktivitas diluar blok sang ibu telah habis.

Siska Noventri menyampaikan untuk program pemenuhan hak anak selama di asuh di Lembaga pemasyarakatan Perempuan Bengkulu sampai saat ini hanya berupa penyediaan makanan anak dan pemeriksaan kesehatan anak secara berjangka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mona Jetrika Purba selaku Kepala Sub Seksi Perawatan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu, pemberian makanan tambahan khusus anak dilakukan secara rutin setiap hari sebanyak 3 kali dan terkadang sampai 4 kali⁸².

Mona Jetrika mengatakan, selama anak narapidana masih menyusui, makanan untuk narapidana perempuan tersebut porsinya diletakkan dibanding narapidana perempuan yang lainnya agar ASI sang ibu tersebut lancar. Ketika anak narapidana perempuan tersebut sudah dapat mengonsumsi makanan pendamping ASI (MPASI), petugas dapur lembaga pemasyarakatan perempuan Bengkulu menyiapkan khusus makanan untuk anak tersebut dengan tekstur yang bisa dimakan anak.

⁸² hasil wawancara dengan Mona Jetrika Purba selaku Kepala Sub Seksi Perawatan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu, tanggal 4 Maret 2024.

Suplemen tambahan untuk anak seperti susu formula tidak disediakan oleh lembaga pemasyarakatan tetapi lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu pernah menerima bantuan susu formula dari Yayasan Al Fida Bengkulu.

Mona Jetrika juga menambahkan, di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu memiliki klinik, gangguan kesehatan anak narapidana perempuan akan ditangani petugas klinik. Tetapi sayangnya petugas klinik hanya 1 orang perawat dan klinik belum memiliki obat – obatan khusus anak.

Mona Jetrika menuturkan jika anak narapidana perempuan tersebut sakit dan kondisinya agak mengkhawatirkan, anak narapidana perempuan tersebut dibawa ke fasilitas kesehatan di luar lembaga pemasyarakatan dengan didampingi anggota keluarga yang lain dari anak tersebut. Saat ini pemeriksaan kesehatan untuk anak dilakukan melalui kunjungan pihak puskesmas Beringin Raya Kota Bengkulu sebanyak 2 (dua) kali dalam sebulan. Pemeriksaan kesehatan anak diikutkan saat pihak Puskesmas Beringin Raya Kota Bengkulu melakukan pemeriksaan kesehatan narapidana perempuan. Pemberian vaksin/imunisasi untuk anak dilakukan saat kunjungan petugas puskesmas tersebut.⁸³

Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 (dua) narapidana perempuan yang mengasuh anak di dalam lembaga pemasyarakatan, berinisial DS dan

⁸³*Ibid.*

TJ⁸⁴, untuk kebutuhan makanan sudah sangat mencukupi dan diberikan sebanyak 3 kali hingga 4 kali dalam sehari baik untuk anak maupun ibunya. Porsi makanannya juga lebih banyak daripada narapidana perempuan yang lain. DS dan TJ juga mengatakan pernah menerima bantuan susu formula.

DS dan TJ menyampaikan anak – anak mereka diperiksa kesehatannya sebanyak 2 kali dalam sebulan oleh pihak puskesmas. Pemeriksaan kesehatan anak dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan kesehatan ibunya dan narapidana perempuan lainnya. Pemberian imunisasi juga dari petugas puskesmas. Pemeriksaan kesehatan oleh petugas puskesmas berupa pengecekan suhu tubuh anak, pengecekan badan anak dengan stetoskop, dan pengecekan kondisi mulut.

TJ menambahkan, beberapa waktu yang lalu, anaknya pernah sakit dengan kondisi agak mengkhawatirkan. Obat yang diberikan petugas klinik kepada anak TJ tidak mampu meredakan sakit anaknya dan petugas klinik saat ditemui oleh TJ tidak mampu melakukan penanganan kesehatan lanjutan sehingga anak TJ harus di bawa ke fasilitas kesehatan di luar Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu dengan didampingi anggota keluarga TJ yang lain.

⁸⁴hasil wawancara dengan 2 (dua) narapidana perempuan yang mengasuh anak di dalam lembaga pemasyarakatan, berinisial DS dan TJ tanggal 4 Maret 2024.

DS dan TJ juga menuturkan, aktivitas – aktivitas mereka dan anak – anaknya biasanya dilakukan di blok narapidana dan di sekitaran lapangan ketika jam keluar blok kamar sel diberlakukan oleh petugas.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Umi Krisna Sandora selaku Pembimbing kemasyarakatan⁸⁶, mengatakan sampai saat ini pembimbing kemasyarakatan belum dilibatkan dalam memberikan pertimbangan pemberian izin kepada narapidana perempuan untuk melakukan pengasuhan anak di dalam lembaga pemasyarakatan.

Umi mengatakan, Pembimbing Kemasyarakatan yang salah satu tugasnya melakukan penilaian dan penelitian kemasyarakatan mestinya hasil penilaian tersebut dijadikan salah satu pertimbangan dalam pemberian izin pengasuhan anak di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu padahal hasil penilaian tersebut menentukan klasifikasi sikap dan perilaku narapidana dengan resiko tinggi, sedang atau rendah. Narapidana dengan sikap dan perilaku tertentu dikhawatirkan akan memberikan dampak- dampak tertentu. Umi juga menambahkan, 2 (dua) narapidana perempuan tersebut merupakan narapidana akibat penyalahgunaan narkoba dikhawatirkan munculnya kondisi-kondisi labil yang dialami akibat dari narkoba akan menimbulkan potensi resiko yang cukup membahayakan untuk anak.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dijelaskan sebelumnya, Pemenuhan Pengasuhan Anak Narapidana Perempuan di Lembaga

⁸⁵*Ibid.*

⁸⁶hasil wawancara dengan Umi Krisna Sandora selaku Pembimbing kemasyarakatan tanggal 4 Maret 2024.

Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu sangat berkaitan erat dengan pemenuhan hak anak. Hak Anak juga termasuk bagian Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan Hukum bagi anak yang dikemukakan Philipus M Hadjon, yang menitikberatkan kepada perlindungan hukum di bidang hak asasi anak.⁸⁷ Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁸⁸

Hak menurut Sudikno Mertokusumo adalah kepentingan yang dilindungi hukum.⁸⁹ Sejalan dengan pengertian hak yang disebutkan oleh Sudikno, hak anak juga diartikan sebagai kepentingan anak yang dilindungi oleh hukum. Hak pada hakikatnya merupakan hubungan antara subyek hukum dengan subyek hukum lain yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Secara yuridis, ada beberapa peraturan hukum yang melindungi hak – hak anak yaitu Undang – Undang Kesejahteraan Anak, Undang – Undang Hak Asasi Manusia dan Undang – Undang Perlindungan Anak. Kewajiban tersebut lahir secara yuridis melalui Ketentuan Pasal 20 undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan

⁸⁷Philipus M. Hadjon, “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*”, Peradaban, Jakarta, 1991, halaman.24.

⁸⁸Barda Nawai Arief, “*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, halaman. 155.

⁸⁹Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum*”, *Loc.Cit.*

Perlindungan Anak. Lembaga Pemasyarakatan perempuan Bengkulu sebagai bagian dari pemerintah tentu juga ikut berkawajiban dan bertanggung jawab dalam pemenuhan hak – hak anak narapidana perempuan yang di asuh di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu.

Dari aspek layanan kesehatan berdasarkan hasil penelitian, hak – hak anak belum terpenuhi secara optimal. Pelaksanaan layanan kesehatan di lapangan hanya meliputi layanan kesehatan fisik / jasmani, sedangkan ketentuan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 8 menyebutkan setiap anak berhak memperoleh layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. Dilihat dari kewajiban pemerintah, pasal 44 menyatakan pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative termasuk untuk pelayanan kesehatan dasar, namun klinik di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu sebagai fasilitas kesehatan layanan dasar tidak mencerminkan sebagai upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak secara maksimal, bahkan dilihat dari segi *The Bangkok Rules*, yang menuntut ketersediaan fasilitas kesehatan yaitu adanya dokter juga masih belum terlaksana dengan baik.

Mengenai aspek hak anak untuk bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri masih belum dapat dipenuhi oleh ibunya secara

maksimal. Keterbatasan waktu sang ibu berada di luar blok dan keterbatasan sang ibu untuk menyediakan media – media bermain dan berkreasi untuk anak tentu akan mempengaruhi pemenuhan hak anak tersebut sebagai kewajiban orang tua. Tidak adanya sarana dan prasarana bermain, berekreasi dan berkreasi untuk anak di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Bengkulu sebagai tuntutan kewajiban pemerintah dalam memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak dan jika dilihat dari tuntutan *Bangkok Rules* yaitu tersedianya ruang ramah anak mencerminkan pemenuhan hak anak tersebut belum terlaksana dengan baik.

Berdasarkan dari analisis tersebut, pemenuhan pengasuhan anak anarapidana perempuan di lembaga Pemasarakatan Perempuan Bengkulu jika dikaitkan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak⁹⁰ yang hanya meliputi pemenuhan makanan dan layanan kesehatan anak yang masih sangat terbatas dinilai belum optimal dan tidak mencerminkan penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak – hak anak sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang – Undang tentang Perlindungan Anak.

Pemerintah Indonesia melakukan adaptasi Konvensi Hak Anak ke dalam sistem hukum di Indonesia yaitu pada Undang – Undang Nomor

⁹⁰Barda Nawai Arief, *Loc.Cit.*.

35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak. Pada Pasal 62 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, pemerintah memberikan kelonggaran dengan menambah batasan umur anak yang boleh asuh sampai anak berusia 3 tahun. Di Indonesia hak-hak anak bawaan WBP spesifik dijelaskan dalam SOP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang Standar Pelayanan dan Perawatan Kesehatan bagi Kelompok rentan dan Risti (Selain TB dan HIV). Dalam SOP tersebut disebutkan bahwa Anak yang dilahirkan di dalam Lapas/Rutan atau dibawa Narapidana/Tahanan wanita diberikan Hak sebagai berikut:

- a. Imunisasi Dasar;
- b. Pemberian Vitamin;
- c. Pemeberian Makanan Tambahan;
- d. Pemeriksaan Kesehatan bayi;
- e. Kebutuhan Dasar Bayi (Popok bayi, botol susu, susu formula, Makanan Pengganti Asi/MPA);
- f. perlengkapan Mandi.

Menurut Siska Noventri hambatan yang terjadi dalam pemenuhan pengasuhan anak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu salah satunya adalah Pemenuhan hak anak narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan hanya mengacu pada Ketentuan PP Nomor 32 Tahun 1999 , maka dari itu Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu hanya dapat memenuhi kebutuhan makanan anak.

Siska Noventri mengatakan saat ini petugas di lembaga pemasyarakatan Perempuan Bengkulu belum ada memiliki kemampuan dan kewenangan dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penerapan pola asuh yang diberikan narapidana perempuan terhadap anaknya selama diasuh di dalam lembaga pemasyarakatan. Siska juga menambahkan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu belum memiliki ruang khusus dan untuk bermain dan belajar anak.

Menurut keterangan Siska Noventri, sampai saat ini masih minim peran serta masyarakat secara khusus untuk mendukung pemenuhan hak – hak anak selama diasuh di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu. Keikutsertaan masyarakat saat ini yang ada hanya untuk program pembinaan narapidana perempuan. Siska Noventri menambahkan bahkan sampai saat ini belum ada pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan kebutuhan dan hak – hak anak dari instansi pemerintah yang berwenang.⁹¹

Menurut Umi krisna Sandora selaku Pembimbing Kemasyarakatan mengatakan belum dilibatkannya Pembimbing Kemasyarakatan untuk memberikan pertimbangan pemberian izin kepada narapidana perempuan yang melakukan pengasuhan anak di lembaga pemasyarakatan juga menjadi hambatan dalam perlindungan anak. Narapidana dengan sikap dan perilaku tertentu dikhawatirkan akan memberikan dampak- dampak

⁹¹Hasil Wawancara dengan Siska Noventri selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja, tanggal 4 Maret 2024.

tertentu. Umi juga menambahkan, 2 (dua) narapidana perempuan tersebut merupakan narapidana akibat penyalahgunaan narkoba dikhawatirkan munculnya kondisi-kondisi labil yang dialami akibat dari narkoba akan menimbulkan potensi resiko yang cukup membahayakan untuk anak.⁹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mona Jetrika Purba selaku Kepala Sub Seksi Perawatan mengatakan hambatan yang ditemui dalam melaksanakan pemenuhan hak – hak anak selama diasuh di lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu salah satunya klinik internal belum memiliki obat – obatan yang memadai khususnya obat – obatan anak. Petugas klinik di lembaga pemasyarakatan Perempuan Bengkulu juga hanya 1 (satu) orang perawat yang tidak mampu untuk menangani masalah – masalah kesehatan anak yang cukup serius. Mona Jetrika menambahkan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh petugas puskesmas hanya sebatas pemeriksaan kesehatan jasmani secara standar tidak mencakup pemeriksaan terhadap perkembangan mental dan psikis anak.

Mona Jetrika menyampaikan pemeriksaan kesehatan anak oleh petugas puskesmas sebanyak 2 kali dalam sebulan. Menurut Mona Jetrika sebenarnya pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan program kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu dengan Puskesmas Beringin Raya Kota Bengkulu dengan jangka waktu tertentu. Mona juga menambahkan program tersebut belum dapat dijamin keberlangsungannya

⁹²hasil wawancara dengan Umi Krisna Sandora selaku Pembimbing kemasyarakatan tanggal 4 Maret 2024.

di masa – masa yang akan datang karena kerjasama tersebut terbatas dengan jangka waktu tertentu.⁹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 (dua) narapidana perempuan yang melaksanakan pengasuhan anak di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu yang berinisial DS dan TJ, mengatakan salah satu kendala selama anak – anak mereka diasuh di dalam lembaga pemasyarakatan yaitu tidak sarana dan prasarana bermain dan belajar untuk anak. DS dan TJ juga menyampaikan karena ada batasan jam keluar blok jadi anak-anak mereka juga memiliki waktu bermain di lingkungan bebas yang lebih terbatas seperti anak – anak pada umumnya.

TJ juga menambahkan ketika anaknya mengalami gangguan kesehatan yang cukup serius, petugas klinik tidak dapat menangani masalah kesehatan anaknya secara cepat. Obat – obatan khusus anak juga tidak tersedia menurut TJ. TJ mengatakan saat itu anaknya dibawa ke fasilitas kesehatan di luar Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu, tetapi menunggu lama karena anaknya harus dijemput dan dibawa oleh anggota keluarga TJ yang lain.⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang telah dijelaskan sebelumnya, hambatan – hambatan yang terjadi dalam pemenuhan pengasuhan anak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu adalah sebagai berikut :

⁹³hasil wawancara dengan Mona Jetrika Purba selaku Kepala Sub Seksi Perawatan Narapidana tanggal 4 Maret 2024.

⁹⁴hasil wawancara dengan 2 (dua) narapidana perempuan yang mengasuh anak di dalam lembaga pemasyarakatan, berinisial DS dan TJ tanggal 4 Maret 2024.

1. Belum ada pedoman khusus yang lebih lengkap mengenai pemenuhan pengasuhan anak narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan. Pemenuhan hak anak narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan hanya mengacu pada Ketentuan PP Nomor 32 Tahun 1999.
2. Pembimbing Kemasyarakatan tidak dilibatkan dalam memberikan pertimbangan pemberian izin pengasuhan anak narapidana perempuan di dalam lembaga pemasyarakatan yang berdasarkan hasil penilaian dan penelitian kemasyarakatan yang digunakan untuk menentukan sikap dan perilaku narapidana dengan tingkat resiko tinggi, sedang atau rendah.
3. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk mendukung pemenuhan hak anak narapidana perempuan selama diasuh di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Sarana yang dimaksud seperti sarana kesehatan dan sarana bermain dan belajar anak di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Klinik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu belum memiliki obat – obatan khusus anak. Obat – obatan yang tersedia di klini lembaga pemasyarakatan perempuan Bengkulu hanya berupa obat – obatan umum untuk narapidana dewasa sehingga penanganan masalah kesehatan khusus anak yang tidak tersedia di lembaga pemasyarakatan dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan. Dikhawatirkan akan menimbulkan efek serius

terhadap kesehatan anak narapidana perempuan apabila timbul masalah kesehatan anak narapidana perempuan secara tiba – tiba dan diperlukan penanganan yang sangat cepat namun sarana kesehatan di klinik tidak memadai untuk mengantisipasi masalah kesehatan anak narapidana perempuan tersebut.

4. Keterbatasan sumber daya manusia yang dapat mendukung Analisis Implementasi pengasuhan anak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu. Tenaga perawat yang bertugas di lembaga pemasyarakatan perempuan Bengkulu hanya 1 orang belum memadai mengatasi penanganan masalah kesehatan anak karena tenaga perawat tersebut juga berkewajiban menangani masalah kesehatan seluruh narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan perempuan Bengkulu. Tenaga perawat juga tidak mampu menangani masalah kesehatan anak yang lebih serius. Belum ada petugas pemasyarakatan yang memiliki kemampuan dalam hal pemantauan dan pengawasan terhadap penerapan pola asuh dari narapidana perempuan kepada anaknya. Sampai saat ini juga belum pernah dilakukan pemantauan dan pemeriksaan mengenai perkembangan mental dan psikis anak narapidana perempuan selama diasuh di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu.

5. Belum ada pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemenuhan pengasuhan anak narapidana perempuan dari instansi / dinas yang berwenang untuk menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pemenuhan pengasuhan anak di daerah. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu masih kesulitan dalam melakukan pembenahan – pembenahan dalam pemenuhan pengasuhan anak narapidana perempuan karena tidak ada hasil pemantauan dan evaluasi oleh instansi dengan kewenangan terkait untuk dijadikan acuan dalam pembenahan pemenuhan pengasuhan anak narapidana perempuan.
6. Tidak ada anggaran di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu secara khusus untuk pemenuhan kebutuhan – kebutuhan anak narapidana perempuan selama diasuh di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu.

B. Upaya Optimalisasi Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak Narapidana Perempuan Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu

Berdasarkan hambatan - hambatan yang telah dikemukakan maka dapat diketahui bahwa hambatan – hambatan tersebut menjadi penyebab tidak terpenuhinya hak – hak anak yang merupakan kepentingan yang dilindungi hukum.⁹⁵Lembaga Pemasyarakatan Perempuan yang

⁹⁵Sudikno mertokusumo, *Loc.Cit.*

berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak narapidana perempuan yang diasuh di lembaga pemasyarakatan dimana kewajiban tersebut lahir dari hak – hak anak yang dilindungi oleh Undang – Undang Perlindungan Anak⁹⁶, namun pada kenyataannya tidak dapat dilaksanakan secara optimal akibat munculnya kendala / hambatan – hambatan tersebut.

Menyikapi pokok – pokok persoalan yang dihadapi dalam pemenuhan pengasuhan anak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu tentu diperlukan berbagai macam upaya penyelesaian secara terukur. Dalam menentukan upaya penyelesaian yang diperlukan dalam melaksanakan pemenuhan pengasuhan anak narapidana perempuan tersebut, dibutuhkan upaya ideal yang akan menjadi tolak ukur untuk Analisis Implementasi anak narapidana perempuan di lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu. Upaya optimalisasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi dalam hal pemenuhan pengasuhan anak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Siska Novetri, selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak didik dan Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu mengatakan ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung pemenuhan pengasuhan/hak anak

⁹⁶*ibid.*

narapidana perempuan secara optimal.⁹⁷ Menurut Siska, yang pertama adalah diperlukannya pedoman khusus yang lengkap mengenai pemenuhan hak anak selama di asuh di lembaga pemasyarakatan. Siska menambahkan, pedoman tersebut dapat menjadi acuan untuk petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu dalam melaksanakan kewajiban pemenuhan hak anak narapidana perempuan yang di asuh di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu.

Siska Noventri mengatakan, upaya optimalisasi kedua yang dapat dilakukan adalah peningkatan sarana dan prasarana tertentu untuk anak narapidana perempuan, khususnya sarana kesehatan dan sarana bermain dan belajar anak. Upaya ketiga menurut Siska adalah melatih Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu keterampilan khusus mengenai pendampingan, pemantauan dan pengawasan penerapan pola asuh kepada anak narapidana perempuan.

Siska menambahkan upaya keempat yang dapat mendukung pemenuhan hak anak narapidana perempuan yang di asuh di Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu adalah peningkatan anggaran khusus untuk pemenuhan hak – hak anak tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mona Jetrika Purba selaku Kepala Sub Seksi Perawatan, upaya optimisasi yang dapat dilakukan untuk mendukung pemenuhan pengasuhan anak narapidana perempuan di

⁹⁷Hasil Wawancara dengan Siska Noventri selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja, tanggal 4 Maret 2024.

Lembaga Pemasyarakatan perempuan Bengkulu,⁹⁸ salah satunya adalah pengadaan obat-obatan khusus anak di klinik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu. Hal ini menurut Mona Jetrika agar kebutuhan obat-obatan anak narapidana perempuan apabila mengalami masalah kesehatan, obat-obatannya lebih mudah dijangkau namun upaya ini kembali lagi tergantung dengan ketersediaan anggaran.

Mona Jetrika menambahkan, upaya kedua untuk mendukung pemenuhan hak-hak anak narapidana perempuan adalah penambahan tenaga kesehatan di klinik. Menurut Mona Jetrika penambahan tenaga kesehatan di klinik tidak hanya berfungsi untuk menangani masalah kesehatan anak narapidana perempuan tetapi juga berfungsi untuk menangani masalah kesehatan narapidana yang ada di lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu. Mona Jetrika juga menyampaikan memang semestinya dilakukan pemeriksaan terhadap perkembangan psikis dan mental anak narapidana perempuan tersebut agar apabila terjadi masalah terhadap perkembangan psikis dan mental anak tersebut, maka dapat ditangani sedini mungkin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Umi Krisna Sandora selaku Pembimbing Kemasyarakatan, salah satu upaya optimalisasi yang dapat dilakukan adalah melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk memberikan pertimbangan pemberian izin kepada narapidana perempuan yang ingin melaksanakan pengasuhan anak di Lembaga Pemasyarakatan

⁹⁸hasil wawancara dengan Mona Jetrika Purba selaku Kepala Sub Seksi Perawatan tanggal 4 Maret 2024.

Perempuan Bengkulu.⁹⁹ Menurut Umi Krisna, hal ini ditujukan untuk menghindarkan anak narapidana perempuan tersebut terhadap resiko resiko tertentu apabila sang ibu memiliki sikap dan perilaku yang cukup membahayakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 (dua) orang narapidana yang berinisial DS dan TJ,¹⁰⁰ mengatakan memang sebaiknya klinik di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu memiliki obat – obatan khusus anak agar apabila terjadi masalah kesehatan kepada sang anak, kebutuhan obat – obatannya lebih mudah di jangkau. TJ menambahkan semestinya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu memiliki sarana bermain dan belajar untuk anak supaya sang anak tidak mudah bosan selama diasuh di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun upaya – upaya optimalisasi dalam pemenuhan pengasuhan anak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu dapat diartikan sebagai langkah/usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan hasil yang diinginkan atau dikehendaki,¹⁰¹ dimana dalam hal ini adalah hasil pemenuhan pengasuhan / hak anak narapidana perempuan yang sesuai dengan penyelenggaraan perlindungan anak (Undang – Undang

⁹⁹hasil wawancara dengan Umi krisna Sandora selaku Pembimbing Kemasyarakatan tanggal 4 Maret 2024.

¹⁰⁰hasil wawancara dengan 2 (dua) orang narapidana yang berinisial DS dan TJ tanggal 4 Maret 2024.

¹⁰¹Winardi, *Loc.Cit.*

Perlindungan Anak). Upaya optimalisasi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Evaluasi regulasi / kebijakan.

Melakukan evaluasi terhadap regulasi / peraturan perundang – undangan khususnya di bidang pemasyarakatan yang mengatur pemenuhan pengasuhan anak narapidana/tahanan perempuan di lembaga pemasyarakatan. Evaluasi terhadap regulasi tersebut dijadikan sebagai acuan dalam menentukan dan merumuskan kebijakan / pembaharuan hukum yang kemudian dapat menjadi pedoman untuk petugas pemasyarakatan mengenai pemenuhan pengasuhan anak narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan agar terlaksananya penyelenggaraan pemenuhan hak - hak anak narapidana perempuan yang lebih baik dan konsisten dan sebagai wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah berdasarkan ketentuan pasal 21 Undang – undang perlindungan Anak untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak khususnya mengenai pemenuhan pengasuhan anak narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan.

2. Melibatkan Pembimbing kemasyarakatan

Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, salah satunya adalah melakukan penilaian dan penelitian

kemasyarakatan terhadap narapidana untuk menentukan sikap perilaku narapidana dengan tingkat resiko tinggi, sedang, atau rendah. Hasil penilaian dan penelitian kemasyarakatan hendaknya digunakan sebagai pertimbangan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu dalam pemberian izin pengasuhan anak narapidana perempuan di lakukan di dalam lembaga pemasyarakatan agar dapat menghindari potensi – potensi dampak negatif bahkan potensi terjadinya pelanggaran hukum terhadap anak yang dapat timbul selama pengasuhan anak narapidana perempuan dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan perempuan Bengkulu. Hal ini jika dikaitkan dengan bentuk sarana perlindungan hukum Preventif¹⁰², maka upaya ini dapat dikategorikan sebagai upaya pencegahan terjadinya sengketa / pelanggaran terhadap anak.

3. Peningkatan sarana dan prasarana

Peningkatan sarana dan prasarana khusus untuk pemenuhan pengasuhan anak narapidana perempuan mendukung terwujudnya pemenuhan pengasuhan anak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan secara optimal khususnya sarana dan prasarana kesehatan dan sarana prasarana bermain dan berkreasi untuk anak / ruang ramah anak.

¹⁰² Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, Hal. 20.

4. Pengadaan tenaga – tenaga professional khusus

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu masih sangat membutuhkan tenaga – tenaga professional dapat mendukung Analisis Implementasi pengasuhan anak narapidana perempuan. Tenaga – tenaga professional tersebut seperti tenaga kesehatan dan tenaga terampil dalam melaksanakan pendamping pengasuhan terhadap anak.

5. Penyediaan anggaran khusus pemenuhan pengasuhan anak narapida perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu.

Penambahan anggaran khusus pemenuhan kebutuhan – kebutuhan anak narapidana perempuan termasuk sebagai upaya optimalisasi. Ketersediaan anggaran yang memadai di lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu sudah tentu mampu mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemenuhan pengasuhan anak narapidana perempuan.

Pada akhirnya upaya Optimalisasi tersebut bertujuan agar terwujudnya pemenuhan hak/pengasuhan anak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu sesuai dengan cita – cita hukum yang diamanatkan Undang – Undang Perlindungan Anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penulisan tesis yang berjudul “Pemenuhan Pengasuhan Anak Narapidana Perempuan Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Di Bengkulu” sebagai berikut :

1. Pemenuhan pengasuhan anak narapidana perempuan di lembaga Pemasyarakatan perempuan Bengkulu yaitu pemenuhan kebutuhan makanan anak narapidana perempuan secara rutin 3 kali sehari dan pemeriksaan kesehatan oleh petugas puskesmas sebanyak 2 (dua) kali dalam sebulan. Pemenuhan pengasuhan anak narapidana perempuan di lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu jika dikaitkan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak yang hanya meliputi pemenuhan makanan dan pemeriksaan kesehatan anak yang masih sangat terbatas dinilai belum optimal dan tidak dapat mencapai tujuan dan cita – cita hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak – hak anak sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang – Undang tentang Perlindungan Anak.

2. Hambatan atau kendala – kendala dalam melaksanakan pemenuhan pengasuhan anak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu yaitu belum ada pedoman khusus yang lebih lengkap mengenai pemenuhan pengasuhan anak narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan tidak dilibatkan dalam memberikan pertimbangan pemberian izin pengasuhan anak narapidana perempuan di dalam lembaga pemasyarakatan, kurang memadainya sarana dan prasarana untuk mendukung pemenuhan hak anak narapidana perempuan selama diasuh di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, Keterbatasan sumber daya manusia, belum ada pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemenuhan pengasuhan anak narapidana perempuan dari instansi / dinas yang berwenang, dan keterbatasan anggaran. Upaya optimalisasi pemenuhan pengasuhan anak narapidana perempuan di lembaga Pemasyarakatan perempuan Bengkulu yaitu evaluasi regulasi / kebijakan, melibatkan Pembimbing kemasyarakatan, peningkatan sarana dan prasarana, pengadaan tenaga – tenaga profesional khusus, dan penyediaan anggaran khusus pemenuhan pengasuhan anak narapida perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu.

B. Saran

1. Menyarankan kepada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu untuk melaksanakan pemenuhan pengasuhan anak narapidana perempuan berdasarkan penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Menyarankan Kepada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu lebih memperhatikan hak-hak istimewa anak yang dirawat oleh ibunya yang berstatus tahanan atau narapidana yang ditempatkan didalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu, seperti memisahkan antara anak dan narapidana atau tahanan lainnya. Harusnya narapidana/tahanan yang tinggal dengan anaknya di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bengkulu harus disatukan juga dengan tahanan/narapidana yang juga sedang merawat anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ade Saptomo, 2009, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Penerbit universitas Trisakti, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, sinar grafika, Jakarta.
- Barda Nawai Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arif, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budiono, 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Agung, Surabaya.
- C.I.Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan, Jakarta.
- CST Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- David Berry, *Pokok- pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, Rajawali, Jakarta, 1981.
- Dellyana,Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

- Djisman Samosir, 1982, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Dwi Resti Bangun, *Implementasi Pemenuhan dan Perlindungan hak Asasi Manusia*, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 3 No. 44.
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hizair MA, 2013, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tamer, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, P.T.Refika Aditama, Bandung.
- Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum: Dictionary Of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya.
- Mohamad Ngajenan, 1990, *Kamus Estimologi Bahasa Indonesia*, Dahana Prize.
- Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidarta, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung.
- M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo, Jakarta.
- Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency, pemahaman dan pencegahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-6, Jakarta.
- Rianto Adi, 2005, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1983, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung.

- Romli Atmasasmita, 1996, *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasarakatan*, Rineka, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Philipus M. Hadjon, 1991, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Peradaban, Jakarta.
- Salim, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo, Jakarta.
- Sarlito Wirawan Sarwono, 2014, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Raharjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Satjipto Raharjo, 2002, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika , Yogyakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sejarah dan Azaz Azaz Penologi (Pemasarakatan)*, Armico, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Sri Widayati Soekito, 1989, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta:

LP3ES.

Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana : Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan*, Alumni, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2011. *Mengenal Hukum*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Winardi, 1996, *Perilaku Organisasi*, Tarsito, Bandung.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Cet.1, Jakarta.

B. Peraturan Perundang – undangan

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasyarakatan.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.